

TRABAJO DE FIN DE GRADO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

**INTERVENCIONES CON PERSONAS CUIDADORAS INFORMALES: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA
INTERVENTIONS WITH INFORMAL CAREGIVERS: A THEORETICAL REVIEW**

Autor: Abel Carreño López
Tutora: María del Pilar Moreno Jiménez

Curso 2024/2025
Grado en Psicología

RESUMEN

La labor que realizan las personas cuidadoras informales pasa, en muchos casos, desapercibida, sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener el hecho de cuidar de una persona a largo plazo. Numerosos autores han llevado a cabo programas de intervención con este colectivo para intentar satisfacer sus necesidades, estudios que se han analizado en la presente revisión. Se emplearon bases de datos especializadas para la realización de esta revisión, como son PsycInfo, Scopus y Web Of Science, y se seleccionaron un total de 10 estudios. Los descriptores empleados fueron “cuidadores”, “informales” e “intervención”. Los estudios seleccionados consisten en la aplicación de intervenciones psicoterapéuticas y psicoeducativas. Se puede concluir que, aun existiendo diferencias en la metodología empleada, estas intervenciones tienen efectos positivos sobre la población en la mayoría de los casos. Además, se considera necesario continuar ampliando la bibliografía e investigaciones disponibles para dar respuesta a las necesidades de las personas cuidadoras informales.

Palabras clave: cuidador, informal, intervención, programa, sobrecarga.

ABSTRACT

The work carried out by informal caregivers goes, in many cases, unnoticed, without considering the consequences that caring for a person can have in long term. Many authors have carried out intervention programs with this group to try to satisfy their needs, studies that have been analyzed in the present review. Many specialized data bases were used during the performance of this theoretical review, such as PsycInfo, Scopus and Web Of Science, and 10 studies were selected. The descriptors used were “caregivers”, “informal” and “intervention”. The selected studies consisted of the application of psychotherapeutic and psychoeducational interventions. It can be concluded that, even though there are methodological differences, these interventions produce positive effects on the population in most cases. Furthermore, it is considered necessary to continue expanding the bibliography and research available to respond to the needs of informal caregivers.

Key words: caregiver, informal, intervention, program, overload.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen y palabras clave.....	3
2. Introducción.....	5
3. Materiales y método.....	11
3.1.Bases de datos y estrategias de búsqueda.....	11
3.2.Extracción de datos y proceso de evaluación.....	11
3.3.Criterios de inclusión y exclusión.....	13
4. Resultados.....	15
4.1.Artículos seleccionados.....	15
4.2.Características generales de los estudios revisados.....	16
4.3.Características descriptivas de las y los participantes.....	17
4.4.Instrumentos y variables evaluadas.....	18
4.5.Hallazgos y resultados.....	22
4.6.Limitaciones identificadas por las y los autores en los artículos revisados.....	30
5. Discusión.....	33
5.1.Limitaciones.....	36
5.2.Futuras búsquedas.....	38
5.3.Conclusiones.....	39
6. Referencias.....	40

2. INTRODUCCIÓN

La principal fuente de ayuda ante situaciones de dependencia en España proviene de las personas cuidadoras informales (Bustillo y cols., 2018). Según un informe del IMSERSO (2005), más del 80% de los cuidados que reciben las personas mayores dependientes en nuestro país proviene de este tipo de cuidadoras y cuidadores.

Según el grado de formación especializada que haya recibido la persona que cuida, se pueden diferenciar cuidadores y cuidadoras formales e informales. La o el cuidador informal sería aquella persona que, aun siendo parte del entorno social de la persona dependiente y colaborando en sus cuidados, no ha recibido una formación reglada y especializada, a diferencia del o la cuidadora formal (Pinzón y Carrillo, 2016). El perfil que más se observa de cuidador o cuidadora informal es el siguiente, según Bustillo y colaboradores (2018): mujer, mayor de 50 años, casada, y que en la mayoría de las ocasiones es la hija o cónyuge de la persona dependiente.

Cualquier caso de dependencia, desde personas con trastorno neurocognitivo mayor, hasta personas con alguna discapacidad física, requiere de una atención que, en numerosas ocasiones, sobrepasa los límites y capacidades de las personas cuidadoras de su entorno, lo que provoca que el cuidado se convierta en un evento estresante, muchas veces crónico. (Cerquera Córdoba y cols., 2022).

El estrés que genera esta situación, así como la sobrecarga y el *burn out*, son la consecuencia de una serie de factores íntimamente ligados a la labor del cuidador o cuidadora, tales como el tiempo que se dedica al cuidado, el grado de enfermedad del paciente o la presencia de patología y sintomatología en el propio cuidador o cuidadora, como la ansiedad o depresión (Cerquera Córdoba y cols., 2022). Según Onge y Lavoie (1997), distinguimos dos tipos de sobrecarga: la sobrecarga objetiva y la sobrecarga subjetiva. La primera viene dada por los signos,

señales o síntomas que comienzan durante la labor del cuidado, mientras que la segunda, es aquella sobrecarga que percibe la propia persona cuidadora.

Ser cuidador o cuidadora informal supone padecer un fuerte estrés, que, manteniéndose en el tiempo, conlleva importantes efectos negativos en la salud física y emocional (Bremer y cols., 2015). En relación con esto, se ha encontrado que la sobrecarga de una persona cuidadora produce una serie de efectos tanto físicos, como psicológicos y sociales, tales como el deterioro de la red social del cuidador o cuidadora, sentimientos de frustración o descuido de la salud (Cerquera Córdoba y cols., 2022). Se han realizado estudios que han demostrado que las y los cuidadores informales padecen unos mayores niveles de patologías relacionadas con la ansiedad y depresión que las personas que no son cuidadoras. También se ha observado un efecto negativo sobre la salud física. Pero no solo esto, sino que se ha demostrado que ser cuidador o cuidadora informal tiene consecuencias negativas también en el trabajo o los estudios, el tiempo de ocio o las relaciones sociales y amorosas. En esta línea, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas cuidadoras informales, se han desarrollado a lo largo de los últimos años una serie de programas de intervención (Bustillo y cols., 2018). La mayor parte de estas intervenciones se han desarrollado siguiendo el modelo de estrés adaptado al cuidado de Pearlin y colaboradores (1990).

Otra de las variables a tener en cuenta en esta revisión es la resiliencia. Gómez (2010) describe la resiliencia como la capacidad universal que se puede promover a lo largo de los ciclos de vida de las personas, y que se vincula con el desarrollo y crecimiento humano. Wagnild y Young (1993) definen la resiliencia como un rasgo de personalidad que posibilita la adaptación del ser humano al entorno y ante situaciones amenazantes.

La resiliencia correlaciona positivamente con el apoyo social, la resolución de problemas y las estrategias de afrontamiento como la reevaluación positiva; y negativamente con la búsqueda

de apoyo profesional, la religión y la espera (Cerquera Córdoba y Poches, 2015). Cuando hablamos de resiliencia en personas cuidadoras informales, esta se puede relacionar con variables psicológicas de la persona, como un estado psicológico y físico positivo, las características de personalidad del individuo y el grado de percepción de la situación y tipo de afrontamiento, más que con variables contextuales y situacionales (Cerquera Córdoba y Poches, 2016).

Esta variable, la resiliencia, se puede ver como un “constructo multidimensional de la personalidad” (Cerquera Córdoba y Poches, 2016). Seligman y Csikszentmihalyi (2000) abordan esta variable desde el punto de vista del modelo salutogénico, para destacar las fortalezas (o características positivas del individuo) que ayudan a atajar los problemas y situaciones de peligro a las que se enfrentan los seres humanos durante su vida, incrementar la satisfacción personal o permitir un correcto funcionamiento. Este funcionamiento viene dado por los factores de protección, que provienen de tres fuentes diferentes: (1) atributos personales (como la autoestima o competencia social); (2) apoyos de la red familiar, y (3) apoyo social (Cerquera Córdoba y Poches, 2016).

Es por esto que la resiliencia se puede considerar como un factor de protección tanto de la salud física, como emocional y psicológica. Se ha encontrado también que la resiliencia afecta de una manera sustancial a la evaluación de la situación que hacen los propios cuidadores informales (cuanto más alta la puntuación en resiliencia, mejor es la evaluación que se hace, y viceversa), lo que impacta de forma considerable en su salud mental (Cerquera Córdoba y Poches, 2016).

Otra variable para tener en cuenta es la calidad de vida. La calidad de vida se puede entender como un conjunto de variables diferentes pero relacionadas con la percepción que tiene el individuo sobre su propio bienestar, incluyendo las funciones emocional, física, cognitiva, sexual y de rol, además del bienestar psicológico, su estado de salud general y el bienestar social.

También se pueden considerar importantes, en relación a la calidad de vida de una persona cuidadora informal, factores el contexto sociodemográfico o los valores sociales y culturales (Rodríguez y cols. 2019).

Varios estudios han demostrado que cuando aumentan los problemas de salud de la persona dependiente, y por tanto aumenta la demanda de cuidados, se observa un aumento considerable de la sobrecarga de tareas en la persona cuidadora informal, lo que se traduce en una disminución de su calidad de vida. Si bien es cierto, que otros autores no han podido demostrar una relación importante entre el empeoramiento de la salud de una persona dependiente y la calidad de vida de la persona cuidadora, explicado esto por una adaptación que realizaría la persona cuidadora en función del empeoramiento de la enfermedad de la persona receptora de cuidados (Rodríguez y cols. 2019).

Cabe destacar que en España no tenemos demasiados estudios disponibles que relacionen la salud de la persona cuidadora informal con su calidad de vida, así como tampoco disponemos de estudios en los que se compare la calidad de vida de la persona cuidadora con la calidad de vida de la población general (Llach y cols., 2004).

Como hemos visto ya, en multitud de situaciones es la familia y, en concreto, una o un familiar en específico, quien asume el rol de cuidadora o cuidador de la persona dependiente. Esta responsabilidad se relaciona con problemas económicos, empeoramiento del estado de salud de la persona cuidadora, sumado a la sobrecarga de tareas y la carencia, muchas veces, de información. Todo esto, conduce a una disminución en la calidad de vida de las personas cuidadoras informales (Guijarro-Requena y cols., 2022).

Otra de las variables que se han tenido en cuenta en esta revisión sistemática es la autocompasión, que, entre otras variables, tiene una función principal a la hora de determinar el

nivel de burnout y salud mental de una persona cuidadora informal (Méndez Vargas, 2023). Podemos definir la autocompasión como un trato de amabilidad hacia una o uno mismo cuando se está pasando por un momento de sobrecarga o estrés elevado, así como en casos en los que se presenta un malestar emocional significativo (Lloyd y cols., 2018). Según estos mismos autores, la autocompasión está formada por tres conceptos: (1) la bondad hacia uno o una misma; (2) la humanidad compartida; y (3) la atención plena.

La investigación llevada a cabo por Lloyd y cols. (2018) pone de manifiesto que las personas cuidadoras informales que puntuaron alto en la dimensión “autocompasión”, ponían en marcha estrategias de afrontamiento adecuadas y adaptativas, apreciándose también un nivel inferior de burnout. En cambio, las personas que puntuaron bajo en la dimensión “autocompasión” ponían en marcha estrategias de afrontamiento desadaptativas y menos adecuadas, obteniendo también mayores niveles de burnout.

Otras investigaciones han dado como resultado que “la resiliencia de un cuidador es un efecto de la autoeficacia y de la autocompasión” (Méndez Vargas, 2023). Por su parte, Laird y Lavretsky (2019), defienden la autocompasión como una gran impulsora de la resiliencia y salud mental en las personas cuidadoras mientras dura la fase de cuidado. Jones y cols., (2019) demuestran, en relación con la investigación anteriormente mencionada, que una puntuación alta en autocompasión se relaciona con una mejor calidad de la resiliencia de la persona cuidadora.

El nivel de resiliencia y bienestar emocional de una persona cuidadora proviene del nivel de autocompasión que esta persona posea. Es decir, la autocompasión actúa como una variable cognitiva que tiene un importante papel en la regulación emocional ante situaciones de estrés elevado y crónico. Esto conlleva a que la persona cuidadora ponga en marcha estrategias adaptativas, tales como una visión de sí misma realista, benevolente, positiva y carente de

prejuicios sobre el contexto y sobre los sentimientos y emociones que percibe (Yi Qui Tan y cols., 2021).

Gran parte de los programas de intervención con personas cuidadoras informales que se han llevado a cabo hasta la fecha engloban distintas estrategias y variables, como el fortalecimiento de las redes sociales, las estrategias de afrontamiento, la reestructuración cognitiva o la correcta gestión del estrés, entre otras. (Aravena y cols., 2016).

Cabe destacar que la literatura y estudios existentes todavía no muestran una evidencia clara sobre el funcionamiento de estos programas, pero sí marcan una línea de investigación que deja entrever los efectos positivos que la mejora del bienestar subjetivo, la reducción en la carga de trabajo o la mejoría en la autopercepción de eficacia, entre otros, tienen en este colectivo. Si bien es cierto que no se ha determinado el impacto que estas intervenciones pueden tener en la vida de las personas cuidadoras informales (Aravena y cols., 2016).

Debido a todo lo mencionado anteriormente, podemos determinar el objetivo de esta revisión sistemática como el siguiente: conocer el impacto que los diferentes tipos de programas de intervención tienen en la calidad de vida de las personas cuidadoras informales y, en su caso, determinar cuál es el programa que muestra el mayor impacto positivo.

3. MATERIALES Y MÉTODO

Para elaborar este artículo se ha realizado una revisión en profundidad de la literatura existente relacionada con los programas de intervención con personas cuidadoras informales, con el objetivo de determinar, en base a unos criterios que estableceremos a continuación, los elementos que generan un mayor impacto positivo en sus vidas.

3.1. Bases de datos y estrategias de búsqueda

Se ha realizado una profunda búsqueda en diferentes bases de datos, incluyendo WOS (Web of Science), Scopus y PsycInfo el 6 de noviembre de 2024. La estrategia de búsqueda se ha diseñado para incluir el contenido y los términos relevantes relacionados con los programas de intervención, tanto en castellano como en inglés, con personas cuidadoras informales publicados hasta la fecha, siendo las siguientes:

- WOS: “intervención”/“intervention” AND “cuidadores”/“caregivers”;
“intervención”/“intervention” AND “cuidadores”/“caregivers” AND
“informales”/“informal”
- Scopus: “intervención”/“intervention” AND “cuidadores”/“caregivers”;
- PsycInfo: “intervención”/“intervention” AND “cuidadores”/“caregivers”;

3.2. Extracción de datos y proceso de evaluación

Para la realización de esta revisión sistemática se han empleado la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses por sus siglas en inglés) (Sánchez-Serrano y cols., 2022). La búsqueda inicial proporcionó un total de 531 artículos, de los cuales 132 estaban repetidos en las distintas bases de datos, lo que nos deja un total de 399 artículos a analizar. Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, que se explicarán más adelante, se han mantenido un total de 22 artículos (con un total de 377 excluidos). De los 22 artículos seleccionados, uno de

ellos no se ha podido recuperar, lo que nos deja un total de 21 informes. Teniendo como base estos 21 artículos, se han analizado más minuciosamente, buscando si cumplen con todos los criterios de inclusión o, por el contrario, deben ser excluidos de esta revisión. Finalmente, para la elaboración de este artículo, se han tenido en cuenta un total de 10 artículos publicados con anterioridad, al haberse descartado un artículo al estar disponible el texto completo solo en portugués, y varios artículos que solo realizaban una propuesta de intervención, sin llevarla a cabo, o eran revisiones sistemáticas.

Tabla 1. Diagrama de flujo de los resultados.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, que muestra el diagrama de flujo de los resultados obtenidos, del total de 21 artículos que han superado el cribado, se han excluido 11 debido a los siguientes motivos: (1) el texto completo del informe solo aparece en portugués; (2) se trata de una revisión teórica; (3) en la muestra hay adolescentes; y (4) el programa no se centra en una intervención psicológica.

3.3. Criterios de inclusión y exclusión

Los artículos seleccionados para esta revisión han tenido que cumplir con los siguientes criterios de inclusión:

- La fecha de publicación tenía que ser posterior a 2014. Limitar la búsqueda a los últimos 10 años ayuda a centrarse en los artículos más novedosos y relevantes.
- Los artículos seleccionados debían estar relacionados, directa o indirectamente, con programas de intervención con personas cuidadoras informales.
- Los artículos debían incluir como muestra a participantes adultos y adultas.
- Los trabajos podían ser tanto revisiones teóricas como programas de intervención propiamente dichos.
- Los artículos debían ser sobre programas de intervención realizados, no solo propuestas de intervención.
- En el caso de estudios, debían emplear metodología cuantitativa (debían emplear diseños correlacionales, transversales, experimentales o cuasiexperimentales).

Las razones para excluir alguno de los artículos encontrados fueron las siguientes:

- Que estuviera publicado en un idioma diferente del español o inglés.
- Que la publicación fuera anterior a 2014.
- Que no estuviera disponible el texto completo del artículo para su consulta.

- Que la muestra de sujetos estuviera formada por niños, niñas o adolescentes, ya que esta población está aún en desarrollo, lo que se traduce en que sus capacidades para el procesamiento cognitivo y la regulación emocional, entre otras, difiere en gran medida de la capacidad de las y los adultos (Sanchis-Sanchis y cols., 2020).
- Que fuera un artículo de opinión o entrevista.

4. RESULTADOS

4.1. Artículos seleccionados

Como ya se ha comentado anteriormente, para la elaboración de esta revisión sistemática se han tenido en cuenta finalmente 10 estudios realizados entre 2014 y 2024. En la siguiente tabla (Tabla 2) se puede apreciar la relación título-referencia de cada uno de ellos.

	<i>Título</i>	<i>Autoras/es</i>
(1)	Efectividad de una Intervención Psicoeducativa en la reducción de la sobrecarga del cuidador informal del paciente con esquizofrenia (EDUCA-III-OSA)	González-Fraile y cols. (2018)
(2)	Evaluación de una intervención cognitivo conductual y una psicoeducativa como estrategias de apoyo a cuidadores informales de pacientes psiquiátricos	Rosas y cols. (2018)
(3)	Implementación del programa de intervención psicológica en resiliencia para cuidadores informales de pacientes con demencia tipo Alzheimer PIRCA	Cerquera Córdoba y cols. (2017)
(4)	Efectividad de una intervención de apoyo para cuidadores familiares y sobrevivientes de ACV	Da Silva y De Oliveira Boery (2021)
(5)	Calidad de vida en cuidadores de adultos mayores sobrevivientes de ACV en el sur de Brasil: Ensayo clínico aleatorizado	Bierhals y cols. (2023)
(6)	Efecto de una intervención cognitivo-conductual en cuidadores de niños con TEA: depresión, ansiedad, estrés y calidad de vida	Vázquez-Rocha y cols. (2024)
(7)	Evaluación de la efectividad de un programa de intervención en cuidadores no profesionales de personas dependientes en el ámbito de la atención primaria	Ortiz-Mallasén y cols. (2020)
(8)	Desarrollo de un programa psicoeducativo en inteligencia emocional para cuidadores principales de enfermos de Alzheimer	Maciá y López (2014)
(9)	Mejora de la calidad de vida en cuidadores informales de personas dependientes mediante talleres educativos	Guijarro-Requena y cols. (2022)
(10)	Intervención basada en el modelo de solución de problemas para cuidadores de enfermos renales crónicos	Fernández y cols. (2018)

Tabla 2. *Título y referencia de los artículos incluidos en esta revisión.*

A continuación, se expondrá el análisis realizado de estos artículos de una manera más detallada, explicando las características de las muestras de cada uno, así como las variables evaluadas, las limitaciones identificadas por cada autora o autor y los principales hallazgos encontrados.

4.2. Características generales de los estudios revisados

Con el objetivo de agilizar la lectura y localización de los estudios incluidos en esta revisión, se le ha asignado un número (del 1 al 10) a cada uno de ellos (ver Tabla 2). El conjunto de artículos revisados tiene un tamaño muestral de 462 participantes, con muestras que van desde los diez participantes (3) hasta los 99 (9). La mayoría de los estudios analizados han consistido en un diseño experimental (3, 6, 8) o cuasi experimental (2, 4, 7, 9, 10).

Bierhals y cols. (2023) realizaron un ensayo clínico aleatorizado cegado con un grupo control y un grupo experimental. El primero de ellos solo recibió la orientación habitual que brindan los servicios de salud, mientras que el segundo grupo recibió la intervención, que consistió en ayuda domiciliaria, así como formación en la enfermedad que estaban cuidando, y también apoyo emocional. Los resultados mostraron que la intervención produjo un efecto positivo significativo sobre la calidad de vida de los cuidadores con respecto a la autonomía y las relaciones sociales.

Varios de los estudios analizados realizaron un seguimiento pre y post test, es decir, los instrumentos que se emplearon (ver Tabla 4) fueron respondidos por las y los participantes antes de iniciar la intervención y una vez finalizada esta, con el objetivo de conocer si la intervención había sido fructífera y, en su caso, cuál había sido su magnitud.

La mayoría de los artículos tuvieron como variable principal la sobrecarga de las personas cuidadoras (ver Tabla 4), aunque también se centraron en la calidad de vida y los estados emocionales. Como variables secundarias, los estudios analizaron la sintomatología asociada al estrés, depresión, ansiedad y estrategias de afrontamiento, entre otras.

Atendiendo a los países en los que se desarrollaron las intervenciones, encontramos que cuatro de ellos se desarrollaron en España (1, 7-9), tres de ellos tuvieron lugar en México (2, 6,

10), dos en Brasil (4-5) y uno en Colombia (3). Más en concreto, los estudios realizados en España tuvieron lugar uno en País Vasco (1), en Comunidad Valenciana (7-8) y en Andalucía (9).

4.3. Características descriptivas de las y los participantes

Teniendo en cuenta los diez estudios seleccionados para esta revisión, han participado un total de 462 personas cuidadoras informales, con una media total de 54,6 años (Tabla 3). Además, cabe destacar que una amplia mayoría de participantes en los diez estudios son mujeres, superando el 90% en muchos casos y siendo menor del 70% solamente en uno de ellos (Rosas y cols., 2018).

Artículo	Tamaño muestral	Sexo	Edad		Enfermedad que atiende
	<i>N</i>	Mujeres	<i>M</i>	<i>SD</i>	
(1) González-Fraile y cols. (2018)	39	31 (79,48%)	63,84	13,63	Esquizofrenia
(2) Rosas y cols. (2018)	71	46 (64,7%)	53,8	11,9	Enfermedad psiquiátrica ¹
(3) Cerquera Córdoba y cols. (2017)	10	9 (90%)	67,5	-	Alzheimer
(4) Da Silva y De Oliveira Boery (2021)	37	34 (91,89%)	48,75	13,12	ACV ²
(5) Bierhals y cols. (2023)	48	42 (87,5%)	53,46	12,98	ACV
(6) Vázquez-Rocha y cols. (2024)	53	51 (96%)	41	-	TEA ³
(7) Ortiz-Mallasén y cols. (2020)	72	56 (77,7%)	59,75	10,20	Personas dependientes ⁴
(8) Maciá y López (2014)	12	11 (91,67%)	60	-	Alzheimer
(9) Guijarro-Requena y cols. (2022)	99	91 (91,9%)	53,8	8,1	Grandes dependientes ⁵
(10) Fernández y cols. (2018)	21	18 (85,7%)	44	-	Enfermedad renal crónica

Tabla 3. Datos descriptivos de los estudios analizados.

¹ No especifica tipo.

² Accidente cerebrovascular.

³ Trastorno del Espectro Autista.

⁴ No especifica tipo de enfermedad.

⁵ No especifica tipo de enfermedad.

Si tenemos en cuenta los datos de participantes de los tres estudios con mayor tamaño muestral, podemos ver que, de 242 participantes, 193 son mujeres, lo que nos deja un porcentaje del 79,75%, algo que, sin duda es llamativo, y de lo que hablaremos en la discusión del presente artículo.

La Tabla 3 muestra también la enfermedad que atienden las y los cuidadores informales en su día a día, habiendo incluido dos artículos con participantes que atienden personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (4 y 5), dos artículos sobre cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer (3 y 8), dos artículos con cuidadores de personas dependientes (7 y 9), un artículo con participantes cuidadores de personas con esquizofrenia (1), otro con cuidadores de personas con enfermedad psiquiátrica (2), uno con cuidadores de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (6) y el último, con cuidadores de personas que enfermedad renal crónica (10).

Es importante señalar que todos los estudios han empleado un tipo de muestra específica, y es que, para poder participar en ellos, uno de los criterios de inclusión era ser una persona cercana a la persona dependiente (familiar o amiga/o) y realizar las tareas de cuidado sin recibir ninguna remuneración a cambio ni haber tenido una formación profesional para realizar el trabajo (cuidados informales).

4.4. Instrumentos y variables evaluadas

En la Tabla 4 se pueden apreciar las variables (principal y secundarias) de los estudios analizados, así como los instrumentos empleados por cada autora o autor para recoger la información necesaria.

<i>Artículo</i>	<i>Variable principal</i>	<i>Otras variables</i>	<i>Instrumento</i>
(1)	Sobrecarga	Ansiedad Depresión Salud general	Escala de sobrecarga Cuestionario IEQ Cuestionario GHQ-28 Escala CES-D STAI ⁶
(2)	Sobrecarga	MAA ⁷ MAP ⁸ SAE ⁹	Cuestionario datos sociodemográficos Entrevista de carga del cuidador de Zarit Escala de afrontamiento frente a riesgos extremos Inventario de síntomas asociados al estrés
(3)	Sobrecarga	Eutimia estado Depresión estado Estrategias de afrontamiento	Programa PIRCA ¹⁰ Cuestionario MOS de apoyo social Escala de resiliencia de Wagnild y Young EEC-M ¹¹ Entrevista de carga del cuidador de Zarit
(4)	Sobrecarga	Estrés Grado de independencia ¹²	Entrevista de carga del cuidador de Zarit Escala de estrés percibido Escala de actividades básicas de la vida
(5)	Calidad de vida	Capacidad funcional de la persona dependiente	Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF) Escala MIF ¹³
(6)	Sobrecarga Calidad de vida	Depresión Ansiedad Estrés	Cuestionario de datos generales Escala DASS-21 ¹⁴ Entrevista de carga del cuidador de Zarit Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF)
(7)	Sobrecarga	Dolor lumbar Calidad de vida Empobrecimiento social	Entrevista de carga del cuidador de Zarit Índice de dolor de espalda Escala visual analógica

⁶ *State and Trait Anxiety Inventory*.

⁷ Modo de afrontamiento activo.

⁸ Modo de afrontamiento pasivo.

⁹ Sintomatología asociada al estrés.

¹⁰ Programa de intervención psicológica en cuidadores informales de pacientes con demencia tipo Alzheimer.

¹¹ Escala de estrategias de Coping.

¹² Grado de independencia de la persona que recibe los cuidados.

¹³ Escala de Independencia Funcional.

¹⁴ Escala de depresión, ansiedad y estrés.

			Escala Oswestry Escala Duke-UNK EuroQol-5D
(8)	Estados emocionales Ansiedad	-	TMMS-24 ¹⁵ STAI Cuestionario datos sociodemográficos
(9)	Calidad de vida	Presencia de dolor ABVD ¹⁶ Intensidad del dolor Índice de esfuerzo del cuidador Nivel de conocimientos	EuroQol-5D Escala numérica visual Cuestionario español del dolor Índice de esfuerzo del cuidador Cuestionario de conocimientos
(10)	Sobrecarga	Depresión Ansiedad	BAI ¹⁷ IDB ¹⁸ Escala de sobrecarga del cuidador

Tabla 4. Variables estudiadas e instrumentos utilizados en cada artículo.

Se puede apreciar que varios estudios han empleado, en gran medida, los mismos instrumentos de evaluación. La Entrevista de Carga del Cuidador de Zarit ha sido utilizada por cinco estudios (2-4, 6-7). Este instrumento es una escala tipo Likert de 22 ítems que deben ser respondidos por la cuidadora o cuidador con el objetivo de determinar la sobrecarga percibida y consta de tres dimensiones: carga interpersonal, expectativas de autoeficacia e impacto del cuidado (Rosas y cols., 2018).

Una de las variables secundarias estudiadas en los informes es la sintomatología ansiosa y depresiva. Para medir esta variable en las y los participantes, dos de ellos (1, 8) emplearon el STAI (State and Trate Anxiety Inventory). Este cuestionario, que evalúa el nivel de ansiedad de la persona, está formado por 40 ítems de tipo Likert y consta de dos dimensiones: estado y rasgo de ansiedad (González-Fraile y cols., 2018). En el estudio de Fernández y cols., (2018), que también

¹⁵ *Trait Meta Mood Scale.*

¹⁶ Dolor asociado a las actividades básicas de la vida diaria.

¹⁷ Inventario de Ansiedad de Beck.

¹⁸ Inventario de Depresión de Beck.

incluía la ansiedad y depresión como variables secundarias, se empleó el Inventario de Ansiedad de Beck, así como el Inventario de Depresión de Beck. El primero es una escala tipo Likert de 21 ítems con el objetivo de determinar el nivel de sintomatología ansiosa, mientras que el segundo, a pesar de que también consta de 21 ítems, se emplea para medir la sintomatología depresiva y se responde mediante un escalograma de Guttman con cuatro opciones que van de menor a mayor intensidad.

Los estudios que medían la calidad de vida de las personas cuidadoras informales emplearon dos tipos de cuestionarios, por un lado, la escala *Quality of Life-Bref* (WHOQOL-BREF) en los artículos de Bierhals y cols. (2023) y de Vázquez-Rocha y cols. (2024), y por otro, el cuestionario EuroQol-5D en los informes de Ortiz-Mallasén y cols. (2020) y Guijarro-Requena y cols. (2022).

La escala *Quality of Life-Bref* (WHOQOL-BREF) fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y se utiliza para conocer la percepción que tienen las y los cuidadores sobre su calidad de vida, así como su salud y otras áreas de su vida. Consta de una escala tipo Likert de 28 ítems y cinco opciones de respuesta. Por su parte, el cuestionario EuroQol-5D se emplea para conocer la salud percibida por las y los cuidadores, así como para conocer y valorar la calidad de vida relacionada con la salud. Está formado por dos partes, el sistema descriptivo (EQ-5D) y la escala visual analógica (EVA). El EQ-5D consta de cinco dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar y ansiedad/depresión. En la EVA el sujeto debe puntuar su salud otorgando una puntuación entre 0 y 100, siendo 0 el peor estado de salud imaginable y 100 el mejor (Ministerio de Sanidad, 2014).

Otras variables que se han tenido en cuenta en los estudios, aunque en menor medida, son, por ejemplo, las estrategias y modos de afrontamiento (2-3) o la presencia de dolor físico en las

personas cuidadoras (7 y 9). Para evaluar las estrategias y modos de afrontamiento se ha empleado la Escala de afrontamiento frente a riesgos extremos (2) y la Escala de estrategias de Coping (3). Por otro lado, con el objetivo de medir la presencia de dolor físico se ha empleado el Índice de dolor de espalda (7) y el Cuestionario español del dolor (9).

4.5. Hallazgos y resultados

En la siguiente tabla (Tabla 5) se pueden observar el diseño y objetivo de cada investigación analizada, así como las variables estudiadas y los hallazgos principales. Para una consulta más profunda sobre las variables estudiadas en cada investigación se recomienda ver la Tabla 4 en el apartado anterior. Los hallazgos que aparecen en la Tabla 5 se muestran de una forma muy resumida para facilitar su lectura, aunque en las líneas inferiores a la tabla se describen en profundidad los resultados percibidos por las y los autores de los diez artículos incluidos en esta revisión sistemática.

<i>Artículo</i>	<i>Diseño y objetivo</i>	<i>Variables estudiadas</i>	<i>Hallazgo principal</i>
(1) González-Fraile y cols. (2018)	Estudio multicéntrico de grupo único. Los participantes presentarían una menor sobrecarga y mejor estado de salud mental tras la intervención.	Sobrecarga Ansiedad Depresión Salud general	Tras la intervención se produjo una mejoría en el estado psicológico de los cuidadores informales. La mejoría se mantuvo un año después.
(2) Rosas y cols. (2018)	Estudio cuasi experimental de dos grupos asignados aleatoriamente. Determinar los efectos de una intervención cognitivo-conductual y psicoeducativa en la reducción de la sobrecarga percibida, SAE y el desarrollo de MA ¹⁹ .	Sobrecarga MAA ²⁰ MAP ²¹ SAE ²²	La sobrecarga y la SAE se reducen significativamente con la intervención y los MA aumentan con la psicoeducación. La combinación de la intervención y la psicoeducación produce una mayor reducción en el estrés.
(3) Cerquera Córdoba y cols. (2017)	Estudio experimental transversal descriptivo comparativo, tipo pre-test/post-test. Implementación del programa PIRCA para observar los cambios en los sujetos después de participar.	Sobrecarga Eutimia estado Depresión estado Estrategias de afrontamiento	Intervenir la resiliencia responde a una necesidad básica de los cuidadores ya que está presente en las características de personalidad del cuidador.
(4) Da Silva y De Oliveira Boery (2021)	Estudio cuasi experimental. Analizar la efectividad de una intervención de apoyo sobre la sobrecarga y el estrés de los cuidadores informales.	Sobrecarga Estrés Grado de independencia ²³	La intervención fue eficaz para reducir la sobrecarga y el estrés de los cuidadores, pero no alteró el grado de independencia de los receptores de cuidados.
(5) Bierhals y cols. (2023)	Ensayo clínico aleatorizado, cegado. Evaluar el efecto de intervenciones de atención domiciliar de enfermería sobre la calidad de vida en cuidadores informales.	Calidad de vida Capacidad funcional de la persona dependiente	La intervención produjo un efecto significativo sobre la calidad de vida de los cuidadores con respecto a la autonomía y las relaciones sociales.
(6) Vázquez-Rocha y cols. (2024)	Estudio experimental con grupo de intervención y control, de tipo pre-test/post-test.	Sobrecarga Calidad de vida Depresión	La intervención cognitivo conductual es eficaz y produce efectos positivos para

¹⁹ Modos de afrontamiento.

²⁰ Modo de afrontamiento activo.

²¹ Modo de afrontamiento pasivo.

²² Sintomatología asociada al estrés.

²³ Grado de independencia de la persona que recibe los cuidados.

	Evaluar el efecto de una intervención cognitivo conductual en la sintomatología depresiva, ansiedad y de estrés, la sobrecarga percibida y la calidad de vida en cuidadores informales.	Ansiedad Estrés	brindar apoyo psicológico a los cuidadores informales.
(7) Ortiz-Mallasén y cols. (2020)	Estudio cuasi experimental de tipo pre-test/post-test, sin grupo control. Evaluar la eficacia de una intervención a cuidadores informales.	Sobrecarga Dolor lumbar Calidad de vida Empobrecimiento social	Se produjo una mejora en el apoyo social y en la incapacidad por dolor, así como en la calidad de vida. No se encontraron mejoras en la presencia y nivel de dolor, ni tampoco en la sobrecarga percibida.
(8) Maciá y López (2014)	Estudio experimental de caso único, de tipo pre-test/post-test. Mejorar el estado emocional de los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer, dotarlos de información, para el manejo de situaciones relacionadas con el cuidado y estrategias de afrontamiento emocional.	Estados emocionales Ansiedad	No se encuentran cambios significativos después de la intervención en el control de emociones ni en las habilidades sociales. Tampoco se encuentra una mejora en la ansiedad.
(9) Guijarro-Requena y cols. (2022)	Estudio multicéntrico cuasi experimental con un grupo control. Mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales mediante intervenciones formativas, con el fin de disminuir la incapacidad causada por las tareas de cuidado.	Calidad de vida Presencia de dolor ABVD ²⁴ Intensidad del dolor Índice de esfuerzo del cuidador Nivel de conocimientos	La intervención ha resultado eficaz para mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los cuidadores informales. Se ha apreciado una disminución del dolor asociado a las ABVD.
(10) Fernández y cols. (2018)	Estudio cuasi experimental con grupo control de tipo pre-test/post-test. Evaluar los efectos de una intervención basada en el modelo de solución de problemas sobre la sobrecarga, ansiedad y depresión en cuidadores informales.	Sobrecarga Ansiedad Depresión	La intervención fue eficaz para disminuir la sintomatología ansiosa y depresiva, así como la sobrecarga percibida.

Tabla 5. Características y hallazgos de los estudios incluidos en esta revisión.

²⁴ Dolor asociado a las actividades básicas de la vida diaria.

El estudio de González-Fraile y cols. (2018) consiguió demostrar que la intervención realizada produjo una mejoría sustancial en el estado psicológico de los cuidadores informales que participaron. Además, este estudio destaca por ser también longitudinal, es decir, pasado un año se volvieron a medir las variables estudiadas y se constató que la mejoría se mantenía en el tiempo.

González-Fraile y cols. (2018) encontraron que el programa de intervención psicoeducativo EDUCA-OSA que implementaron en un grupo de cuidadores de personas con esquizofrenia redujo la sobrecarga subjetiva en este colectivo. En cuanto a las variables secundarias estudiadas (síntomatología ansiosa y depresiva), se encontró también una mejoría tanto a los 4 como a los 16 meses después de la intervención. Asimismo, determinaron que el impacto positivo de este programa pudo deberse, en parte, al formato grupal de la intervención, lo que promueve un contacto directo entre cuidadores que les permite establecer nuevas relaciones sociales, ampliar su red social y aprender, valorar y comentar las destrezas de otras personas cuidadoras.

Rosas y cols. (2018), en su estudio, determinaron que la psicoeducación puede ayudar a las personas cuidadoras a abordar su problemática de una manera más adaptativa, aumentando los modos de afrontamiento. Además, encontraron que la intervención cognitivo conductual reduce el malestar del cuidador, modificando las valoraciones y cogniciones que tiene sobre las demandas de las tareas del cuidado, es decir, la sobrecarga percibida, y disminuyendo la sintomatología asociada al estrés. La intervención cognitivo conductual se llevó a cabo mediante la TREC (Terapia Racional Emotiva Conductual) y la Terapia Centrada en Solución de Problemas, permitiendo así el cuestionamiento de las creencias irracionales y el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales. Todo ello propició la disminución de situaciones estresantes. Rosas y cols. (2018) pudieron confirmar que la sobrecarga y la sintomatología asociada al estrés se reduce

significativamente tras la intervención y que los modos de afrontamiento aumentan con la intervención psicoeducativa. Se demostró así que la intervención psicológica en combinación con la psicoeducativa produce una mayor reducción del estrés en las personas cuidadoras informales.

Cerquera Córdoba y cols. (2017) puntualizaron que los cuidadores participantes en su estudio presentaban una elevada resiliencia, medida tanto en pre como post test. Además, estas puntuaciones se mantuvieron en el tiempo, lo que señala que era una característica de personalidad. En cuanto a la depresión, en las mediciones al inicio de la investigación no se encontró presencia de sintomatología depresiva, aunque la depresión estado era mayor que la depresión rasgo. En las mediciones post test encontraron que distimia rasgo y estado habían incrementado, al contrario que eutimia, que disminuyó tanto en rasgo como estado. Esto pudo confirmar que las personas cuidadoras que son resilientes son más inmunes a la sintomatología depresiva que el resto. En cuanto a la búsqueda de apoyo social, los autores destacan que la puntuación en esta variable disminuyó en el post test, lo que interpretaron como resultado de la utilidad del programa de intervención, que hizo que los participantes no requirieran la búsqueda de apoyo social en la misma medida que antes de la intervención. Cerquera Córdoba y cols. (2017) concluyen que intervenir en la resiliencia de los cuidadores responde a una necesidad básica de los mismos ya que esta característica está presente en los rasgos de personalidad de la cuidadora o cuidador.

El estudio de Da Silva y De Oliveira Boery (2021) tuvo como hallazgo principal la eficacia de la intervención psicológica como vía para reducir la sobrecarga y el estrés de las personas cuidadoras, aunque destacan que no consiguió alterar el grado de independencia de las personas receptoras de cuidados. Da Silva y De Oliveira Boery (2021) señalan que una intervención de apoyo, centrada en los cuidadores, reduce la sobrecarga y el estrés que genera la atención de personas sobrevivientes de ACV, aunque no puede mejorar la independencia de la persona

receptora de cuidados. De esta manera, las intervenciones multicomponente que incluyen intervenciones educativas y de adquisición de conocimientos y habilidades, contribuyen a reducir de forma importante la sobrecarga y el estrés en los cuidadores. Se encontraron efectos positivos como una mayor autoconfianza y autocuidado, un mayor afrontamiento de problemas y el manejo adaptativo de sentimientos negativos, entre otros. Por todo ello, se considera que la intervención ha sido eficaz para reducir la problemática estudiada.

La investigación llevada a cabo por Bierhals y cols. (2023) concluye que la intervención produjo un impacto positivo significativo sobre la calidad de vida de las personas cuidadoras informales, utilizando como variables la autonomía y las relaciones sociales. Bierhals y cols. (2023) encontraron que “las puntuaciones de relaciones sociales y autonomía favorecieron consistentemente a los cuidadores que en efecto recibieron la intervención.” A pesar de que la intervención mostró efectos positivos sobre las relaciones sociales, las puntuaciones de participación social se redujeron de forma significativa cuando se volvieron a medir, al cabo de un año. Estos resultados ponen el énfasis en el efecto positivo que tiene proporcionar apoyo emocional a las personas cuidadores informales para mantener sus propias actividades personales, fomentar el autocuidado y la toma de decisiones. Los autores destacan que, aunque la intervención mostró un impacto positivo, el aumento en el conocimiento sobre la atención a personas sobrevivientes de un ACV y la provisión de cuidados, no son suficientes para mejorar la calidad de vida de los cuidadores, y que se requieren equipos multidisciplinares que trabajen con las personas cuidadoras de manera conjunta.

Vázquez-Rocha y cols. (2024) se dieron cuenta que, después de la intervención, el estrés y la sobrecarga percibida había disminuido entre los participantes con un tamaño del efecto mediano, además de mejorar la calidad de vida de manera significativa. Así, la puntuación en ansiedad y

depresión disminuyó de forma importante, ambas con un tamaño del efecto grande. Además, el estrés y la sobrecarga percibida disminuyeron de manera importante también, propiciando todo ello una mejora en la calidad de vida de las personas participantes. Los resultados de la investigación sugieren que la intervención con personas cuidadoras de menores con TEA podría formar parte de los protocolos existentes relacionados con el abordaje de este trastorno. Vázquez-Rocha y cols. (2024) concluyen en su investigación que la intervención, en este caso, cognitivo conductual, es eficaz y produce efectos positivos a la hora de brindar apoyo psicológico a las personas cuidadoras informales.

Ortiz-Mallasén y cols. (2020), por su parte, indican que se produjo una mejora en el apoyo social y en la incapacidad por dolor de los cuidadores, así como en la calidad de vida. Además, no encontraron mejoras en la presencia y nivel de dolor, ni tampoco en la sobrecarga percibida. El estudio de Ortiz-Mallasén y cols. (2020) ha sido uno de los dos artículos incluidos en esta revisión que no han conseguido unos resultados esperados por toda la literatura existente con relación al cuidado de personas cuidadoras informales. Los autores encontraron que toda la muestra padecía sobrecarga al inicio del estudio, pero que la intervención no fue eficaz para mejorarla, al contrario que en otros estudios similares. Tampoco se encontró un impacto positivo en la reducción del dolor lumbar (variable secundaria) a diferencia, nuevamente, de otros estudios anteriores.

Los resultados obtenidos por Maciá y López (2014) indican que no se ha registrado una mejora en la sintomatología ansiosa de los participantes, y que los resultados relacionados con la gestión de emociones se han mantenido estables tanto en la medición pre test como en la post test. Los autores consideran que, aunque la intervención no haya tenido mostrado un impacto positivo objetivo en el control de emociones y en las habilidades sociales de las personas cuidadoras informales, estas verbalizaban una mejora, señalando que sentían una mayor capacidad para hacer

frente a los cuidados que requiere una persona con Alzheimer en su día a día, además de resaltar la utilidad que había tenido para ellos el taller impartido y la temática tratada. Es por esto que, a pesar de que cuantitativamente, no se aprecien resultados positivos, sí se aprecian de forma cualitativa. Maciá y López (2014) no lograron encontrar cambios significativos después de la intervención en el control de emociones ni en las habilidades sociales. Tampoco consiguieron apreciar una mejoría en la sintomatología ansiosa.

El estudio de Guijarro-Requena y cols. (2022) demostró que la intervención resulta eficaz para mejorar el estado de salud general y la calidad de vida de las personas cuidadoras informales, apreciándose una disminución del dolor asociado a las actividades básicas de la vida diaria. Guijarro-Requena y cols. (2022) concluyen que “los programas de intervención en cuidadores informales [...] resultan efectivos para mejorar el estado de salud y la calidad de vida de este colectivo, por lo que se debe fomentar su realización desde los servicios de Atención Primaria.” Los resultados han mostrado una disminución del dolor asociado a las actividades básicas de la vida diaria, así como a las tareas de cuidados, por lo que los autores han concluido que estos programas de intervención mejoran el estado de salud de las personas cuidadoras informales. Destacan la necesidad de la implementación de actividades multidisciplinarias de promoción y prevención de la salud que apoyen a este colectivo. Por último, destacan que la implementación de actividades dirigidas a la formación multidimensional disminuye la sintomatología de dolor y el esfuerzo, así como una mejora en la calidad de vida.

Por último, Fernández y cols. (2018) encontraron que los cuidadores informales de personas con enfermedad renal crónica mostraban sintomatología ansiosa, depresiva y sobrecarga. Además, notificaron que, gracias a la intervención realizada, se obtuvieron reducciones importantes en estas tres variables. Los efectos de la intervención basada en el modelo de solución

de problemas se mantuvieron a corto plazo (dos meses una vez finalizada la intervención). Además, con relación a la sobrecarga, se encontró que el programa era eficaz incluso un mes después de la intervención. Fernández y cols. (2018) concluyeron que la intervención fue eficaz para disminuir la intensidad de la sintomatología ansiosa y depresiva, así como la sobrecarga percibida.

4.6.Limitaciones identificadas por los autores en los artículos revisados

Las y los autores de los artículos incluidos en esta revisión coinciden en señalar como una de las limitaciones más frecuentes la baja participación de la población, lo que produjo un tamaño muestral muy reducido (ver Tabla 6). Los estudios apuntan que no es posible generalizar los resultados obtenidos a toda la población, ya que se ha trabajado con muestras extremadamente reducidas (99 participantes en el estudio con mayor muestra de los incluidos en esta revisión) y específicas, al ser el hecho de desarrollar tareas de cuidados informales un requisito para participar en las investigaciones. Tampoco se puede generalizar a todos los contextos ya que algunos estudios no han tenido en cuenta factores contextuales como las variables económicas, socioculturales o políticas de cada participante y, en el caso de estudios que sí las han tenido en cuenta, estos resultados solo se pueden extrapolar a otros individuos con características contextuales similares.

Bierhals y cols. (2023) indican en su discusión la ausencia de datos sociodemográficos de las y los participantes como una de las principales limitaciones encontradas. Esto puede ser entendido como una limitación si se intenta extrapolar los resultados obtenidos a otros grupos de población y a otros contextos, por lo que, al no conocer los datos sociodemográficos de las y los participantes, sería muy fácil caer en un posible sesgo.

La elevada mortalidad muestral de la que informan los estudios de Cerquera Córdoba y cols. (2017); Vázquez-Rocha y cols. (2024); y Ortiz-Mallasén y cols. (2020), en muchos casos es debida a la elevada carga de trabajo y el poco tiempo libre que tienen las personas cuidadoras

informales, lo que les obliga a priorizar tareas y posponer o eliminar otras menos importantes, en este caso, la participación en los estudios. De este fenómeno hablaremos más en profundidad en la discusión.

<i>Limitación identificada</i>	<i>Artículos</i>
Baja participación de la población (tamaño muestral reducido)	(1-5, 8-10)
Las variables fueron medidas solo de forma cuantitativa	(2)
No aleatorización de la muestra	(4, 10)
No presencia de datos sociodemográficos de los participantes	(5)
Mortalidad muestral elevada	(3, 6, 7)
No se midieron las variables mediadoras del efecto ²⁵	(6)
Subjetividad de las respuestas relacionadas con el dolor y la calidad de vida	(9)

Tabla 6. Limitaciones identificadas por los autores de los artículos revisados.

Vázquez-Rocha y cols. (2024) comentan como una de las limitaciones apreciadas en su investigación que no se midieron las variables mediadoras del efecto, como son la personalidad, el nivel de dependencia, el apoyo social o la salud general, entre otras. Entendemos por variable mediadora del efecto aquellas que explican el proceso causa-efecto, es decir, una relación en la que una variable independiente afecta y modifica a una variable independiente actuando como intermediaria de estas dos y explicando por qué o cómo ocurre un determinado efecto. Al haber tenido en cuenta estas variables, es posible que aparezcan algunos efectos como disminución de la validez interna, posibles conclusiones erróneas o pasar por alto ciertos procesos subyacentes, entre otros.

Guijarro-Requena y cols. (2022) han determinado en su estudio que la subjetividad de las respuestas a los cuestionarios que hacen referencia al dolor y a la calidad de vida (ver Tabla 4) puede producir un sesgo de información. Esto es debido a que, como hemos comentado anteriormente, la Escala numérica visual y el Cuestionario español del dolor se basan en las sensaciones y percepciones que tiene la persona que responde a la escala, pudiendo variar de una

²⁵ Personalidad, nivel de dependencia, apoyo social y salud general, entre otras.

persona a otra, en función de su sensibilidad y habituación al dolor físico. Si bien es cierto que el uso de este tipo de cuestionarios se considera de utilidad, aunque es el investigador el que debe decidir qué escala emplear para cada caso (Vicente-Herrero y cols., 2018).

5. DISCUSIÓN

A lo largo de las próximas líneas se explicarán las limitaciones identificadas durante la realización de esta revisión sistemática, así como las recomendaciones que encontramos apropiadas hacer a la hora de llevar a cabo futuras investigaciones con personas cuidadoras informales. También se incluye al final de este apartado un pequeño comentario a modo de conclusión. Trataremos, asimismo, de determinar cuáles han sido los elementos comunes a todos los programas de intervención analizados que han generado un mayor impacto positivo en las personas participantes.

La literatura relacionada con intervenciones con personas cuidadoras informales ha ganado protagonismo en los últimos años en España, si bien es cierto que sigue siendo limitada, reduciendo la capacidad para generalizar los resultados obtenidos, es una línea de investigación que está tomando una gran importancia dentro del ámbito, no solo de la Psicología, sino en todo el ámbito sanitario. También ha ganado protagonismo el rol que juegan las mujeres en este colectivo siendo, de lejos, mayor el porcentaje de mujeres frente a hombres que desarrollan tareas relacionadas con el cuidado informal. Es importante destacar que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras informales en la mayoría de las situaciones, cargando con la mayor parte de la carga que presentan este tipo de tareas. Todo ello debido, en gran medida, a la distribución tradicional y patriarcal de roles de género.

Uno de los mayores obstáculos detectados en esta revisión ha sido la dificultad para conseguir participantes para los estudios, algo en gran medida influenciado por las características propias de este colectivo, así como la falta de tiempo. Muchas personas que desarrollan estas tareas lo hacen en un contexto de sobrecarga, lo que, sumado en muchos casos a la presencia de sintomatología ansiosa y/o depresiva, las hace menos accesibles y dispuestas para participar en

este tipo de estudios. La situación económica tampoco favorece la participación, ya que, en muchos casos, las familias se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica (Bauer y Wenzel, 2018). Todo ello favorece tamaños muestrales reducidos en los estudios relacionados, lo que disminuye la validez externa de dichas investigaciones.

El tamaño muestral reducido también impide la generalización de los resultados a un grupo de población más amplio ya que, al emplear muestras pequeñas, los estudios pueden presentar limitaciones tanto en la interpretación de los resultados como en el análisis de estos. Además, se pueden pasar por alto ciertos detalles como la presencia de efectos significativos. Este aspecto se hace especialmente relevante en estudios como los incluidos en esta revisión, relacionados con el bienestar y la sobrecarga de las personas cuidadoras, en los que los efectos pueden presentarse de manera sutil pero no de forma significativa.

Otro aspecto para destacar es la mortalidad muestral. En casos como las investigaciones con personas cuidadoras informales, esta mortalidad puede verse aumentada debido a factores como el agotamiento, estrés, ansiedad o sobrecarga y falta de tiempo, que puede contribuir a que la persona abandone la investigación. Esta característica puede producir un sesgo en los resultados debido a que las personas que más se beneficiarían de los programas de intervención son precisamente las que más tasa de abandono presentan (Tomioka y cols., 2017). Todo ello podría provocar una subestimación de los problemas que enfrenta este colectivo.

Derivado del análisis de los diferentes estudios incluidos en esta revisión, se pueden concluir una serie de elementos, estrategias y técnicas comunes a todos ellos que han demostrado causar un impacto positivo en mayor o menor medida en las y los participantes de las investigaciones. Empezaremos hablando sobre los que mayor impacto positivo han tenido. La mayoría de las y los autores analizados coinciden en que la aplicación de una intervención

basada en modelos cognitivo-conductuales son la mejor opción para abordar la problemática que presentan las personas cuidadoras informales. Así, González-Fraile y cols. (2018), Rosas y cols. (2018) y Vázquez-Rocha y cols. (2024) llevaron a cabo intervenciones cognitivo-conductuales basadas en el entrenamiento en autoprotección frente al estrés, potenciación y desarrollo de modos de afrontamiento frente al estrés e intervenciones para modificar los procesos cognitivos que mantienen o causan el malestar psicológico, así como la conducta desadaptativa.

El siguiente tipo de intervención que demostró ser eficaz fue la intervención psicoeducativa. Así, González-Fraile y cols. (2018), Rosas y cols. (2018), Da Silva y De Oliveira Boery (2021), Bierhals y cols. (2023) y Guijarro-Requena y cols. (2022), encontraron que determinadas intervenciones psicoeducativas basadas en el aumento de la información disponible para la o el cuidador sobre la enfermedad que atiende, así como técnicas y formas para desempeñar mejor las tareas de cuidado, fueron eficaces a la hora de mejorar la sintomatología presente en las y los participantes. Las intervenciones grupales, además, demostraron en numerosas ocasiones, causar un mayor impacto positivo por encima de las intervenciones individuales. También, técnicas como el *role playing* y técnicas de relajación demostraron una mayor efectividad.

Otros estudios, como Cerquera Córdoba y cols. (2017), pusieron en práctica programas como el PIRCA²⁶ o, en el caso de Fernández y cols. (2018), intervenciones basadas en el modelo de solución de problemas. En el caso del programa PIRCA, tuvo como principales estrategias mejorar la imagen de sí mismo y la autoconfianza, el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento de la perseverancia y decisión, así como la inhibición de acciones, sentimientos y creencias irracionales. Fernández y cols. (2018), por su parte, emplearon técnicas basadas en el

²⁶ PIRCA: Programa de Intervención en Resiliencia para Cuidadores Informales de paciente con Alzheimer.

modelo de solución de problemas mediante el que se formó a los participantes en este modelo para que pudieran ponerlo en práctica, así como en la gestión del estrés derivado de las tareas de cuidado, la aplicación del modelo con relación a problemas emocionales del cuidador y la aplicación del modelo con relación a problemas en el área social del cuidador.

En conclusión, el pequeño tamaño muestral, la dificultad para encontrar participantes adecuados, la elevada mortalidad muestral y el alto porcentaje de mujeres cuidadoras informales son cuestiones importantes que se deben abordar en próximos estudios e investigaciones. A pesar de esos inconvenientes, los estudios actuales han demostrado propiciar una mejoría en la sintomatología de las personas cuidadoras que han participado en programas de intervención, por lo que se hace necesario abordar estas limitaciones para continuar aumentando la literatura e investigaciones que ayuden a la comprensión de las necesidades y las realidades de este colectivo, contribuyendo también al desarrollo de políticas públicas que se conviertan en apoyos eficaces y adecuados para estas personas.

5.1. Limitaciones

La presente revisión muestra algunas limitaciones que es apropiado considerar a la hora de generalizar los resultados encontrados. En primer lugar, es importante señalar que la cantidad de estudios relacionados con personas cuidadoras informales en España es aún limitada y se lleva a cabo con muestras de sujetos muy específicas (por ejemplo, personas que cuidan a pacientes de una determinada enfermedad). Además, la búsqueda se ha limitado a estudios publicados en revistas y bases de datos.

Otra posible limitación es el número de autores de esta revisión, y es que ha sido desarrollada solo por un autor, lo que podría sesgar en cierto modo la búsqueda, al no discutir la idoneidad de los estudios incluidos desde distintos puntos de vista.

En tercer lugar, podemos incluir como limitación el hecho de que la búsqueda se ha restringido a artículos publicados en español o inglés entre 2014 y 2024 y cuyo texto estuviera disponible al completo. Esto puede dejar fuera de la búsqueda ciertos artículos y estudios importantes o que arrojen otro tipo de resultados y, por tanto, cambien el resultado de esta revisión.

Es importante señalar también la heterogeneidad de los estudios revisados, ya que estos varían con relación al tamaño muestral, el tipo de diseño o los métodos de análisis y variables, lo que se puede traducir en una dificultad añadida para la comparación de los resultados. Además, la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión se centran exclusivamente en los resultados a corto plazo, sin tener en cuenta o volver a medir los resultados una vez transcurrido cierto tiempo para comprobar si los resultados se mantienen o no en el tiempo.

Por último, es conveniente destacar que, si bien es cierto que esta revisión sistemática tiene como objetivo determinar aquellos elementos propios de las intervenciones con personas cuidadoras informales, los elementos que se han mencionado como positivos, solo han sido probados con grupos de población muy determinada. Por ejemplo, si se ha concluido que una intervención psicoeducativa ha generado un impacto positivo en cuidadores de personas con Alzheimer, se debe tener cuidado al generalizar los resultados a otros grupos de personas cuidadoras, como los incluidos en esta revisión.

Por todo ello, es apropiado tener precaución a la hora de generalizar los resultados a todas las poblaciones o contextos, ya que estos estudios incluyen muestras muy específicas, como pueden ser las personas cuidadoras informales. Además, no todos los estudios han tenido en cuenta las variables contextuales de las y los participantes, como por ejemplo factores económicos, políticos o socioculturales.

5.2. Futuras búsquedas

Para realizar futuras búsquedas y revisiones sistemáticas sobre personas cuidadoras informales, es importante tener en cuenta una serie de necesidades apreciadas durante el desarrollo de esta revisión sistemática. En primer lugar, sería apropiado recoger estudios que presenten un mayor número de participantes, con el objetivo de poder generalizar los resultados obtenidos de una forma más segura al resto de la población. Las próximas investigaciones podrían realizarse con un diseño experimental de tipo pretest y postest, con el objetivo de medir las variables estudiadas tanto antes de la intervención, como después de ella. Además, sería interesante mantener el contacto con los participantes (estudios longitudinales) para conocer si los resultados de la intervención se mantienen o no en el tiempo, realizando, una vez transcurrido un cierto periodo de tiempo, una nueva medición de las variables estudiadas.

Consideramos importante que la investigación sobre este tema se mantenga actualizada y en constante revisión ya que, cada día aparecen nuevas técnicas de intervención que muestran resultados positivos y que podría ser interesante emplear con estos grupos de población para observar el impacto que tienen en ellos.

En futuras búsquedas sería interesante incluir estudios que no estén exclusivamente desarrollados en inglés o español, y tener en cuenta estudios realizados en otros idiomas y países, con el objetivo de comparar las intervenciones que se pueden llevar a cabo en países occidentales con, por ejemplo, países orientales.

A partir de las limitaciones apreciadas por las y los autores de los estudios incluidos en esta revisión (ver Tabla 6), se pueden concluir una serie de necesidades que deben ser atendidas en futuras revisiones, como puede ser la inclusión de un mayor número de estudios en los que la

muestra se haya aleatorizado o que no incluyan cuestionarios que puedan ser subjetivos como instrumento de medida de las variables, entre otras.

5.3. Conclusión

La revisión de estudios sobre programas de intervención con personas cuidadoras informales da noción de la existencia de pocas investigaciones al respecto y de la necesidad de continuar ampliando la literatura existente. Si bien es cierto que los resultados de la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha apuntan a una eficacia y efectividad positiva moderada de los programas de intervención con este colectivo, se hace necesario la implementación de estudios longitudinales que confirmen que los buenos resultados obtenidos se mantienen con el paso del tiempo.

Como resultado de esta revisión, se propone, para investigaciones futuras, la realización de estudios con una mayor muestra y la realización de análisis pre y post test, así como una medición adicional de las variables para confirmar la permanencia en el tiempo de los efectos positivos encontrados.

Se ha podido comprobar cómo las intervenciones cognitivo-conductuales, seguidas de las intervenciones psicoeducativas, son las que mayor impacto positivo generan a la hora de realizar intervenciones con personas cuidadoras informales, lo que refuerza aún más esta línea de investigación.

6. REFERENCIAS

- Aravena C, José, Spencer S, María, Verdugo H, Sonia, Flores C, Daniel, Gajardo J, Jean, & Albala B, Cecilia. (2016). Quality of life in informal caregivers of persons with dementia: a systematic review of psychosocial interventions. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 54(4), 328-341. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272016000400008>
- Bauer, M., & Wenzel, A. (2018). *Challenges in Recruiting Caregivers for Research Studies: Barriers and Strategies for Success*. *Journal of Family Nursing*, 24(1), 17-38.
- Bierhals, C. C. B. K., Pizzol, F. L. F. D., Low, G., Day, C. B., Santos, N. o. D., & Paskulin, L. M. G. (2023). Calidad de vida en cuidadores de adultos mayores sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares en el sur de Brasil: Ensayo clínico aleatorizado. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5935.3656>
- Bremer, P., Cabrera, E., Leino-Kilpi, H., Lethin, C., Saks, K., Sutcliffe, C., ... Wübker, A. (2015). Informal dementia care: Consequences for caregivers' health and health care use in 8 European countries. *Health Policy*, 119, 1459-1471. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.09.014>
- Bustillo, M. L., Gómez-Gutiérrez, M., & Guillén, A. I. (2018). Los Cuidadores Informales de Personas Mayores Dependientes: una Revisión de las Intervenciones Psicológicas de los Últimos Diez Años. *Clínica y Salud*, 29(2), 89-100. <https://doi.org/10.5093/clysa2018a13>
- Cerquera Córdoba, A. M., & Poches, D. K. P. (2015). Modelo de intervención psicológica en resiliencia para cuidadores informales de pacientes con Alzheimer. *Diversitas*:

- Perspectiva Psicológica*, 11(2), 181-192. doi: <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2015.0002.01>
- Cerquera Córdoba, A. M., & Poches, D. K. P. (2016). Resiliencia y Variables Asociadas en Cuidadores Informales de Pacientes con Alzheimer. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(1), 33-46. <https://doi.org/10.15446/rcp.v25n1.44558>
- Cerquera Córdoba, A. M., Poches, D. K. P., & Ruíz, A. L. (2017). Implementación del programa de intervención psicológica en resiliencia para cuidadores informales de pacientes con demencia tipo Alzheimer PIRCA. *Universitas Psychologica*, 16(2). <https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy16-2.ipip>
- Cerquera Córdoba, A. M., Osmá, L. J. P., Vargas, C. J. G., Mantilla, M. S. Q., Peña, A. J. P., & Amaya, W. A. Á. (2022). Revisión transdisciplinaria en intervenciones para cuidadores informales de pacientes con trastorno neurocognitivo mayor. *Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 39(2). <https://doi.org/10.16888/interd.2022.39.2.20>
- Da Silva, J. K., & De Oliveira Boery, R. N. S. (2021). Effectiveness of a support intervention for family caregivers and stroke survivors. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 29. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4991.3482>
- Fernández C., K. N., Sotelo Q., T. I., García F., R., Campos R., N. H., & Mercado I., S. M. (2018). Intervención basada en el modelo de solución de problemas para cuidadores de enfermos renales crónicos. *Psicología y Salud*, 28(2), 251-259. <https://doi.org/10.25009/pys.v28i2.2561>
- González-Fraile, E., Bastida-Loinaz, M. T., Martín-Carrasco, M., Domínguez-Panchón, A. I., & Irui-Sanz, Á. (2018). Efectividad de una Intervención Psicoeducativa en la Reducción

- de la Sobrecarga del Cuidador Informal del Paciente con Esquizofrenia (EDUCA-III-OSA). *Psychosocial Intervention*, 27(3), 113-121. <https://doi.org/10.5093/pi2018a20>
- Gómez, B. (2010). Resiliencia Individual y Familiar. <http://www.avntfevntf.com/imagenes/biblioteca/G%C3%B3mez,%20B.%20Trab.%203%C2%BA%20BI%2009-10.pdf>
- Guijarro-Requena, M. D., Marín-Campaña, M. N., Pulido-Lozano, M. I., Romero-Carmona, R. M., & Luque-Romero, L. G. (2022). Mejora de la calidad de vida en cuidadores informales de personas dependientes mediante talleres educativos. *Enfermería Global*, 21(1), 43-73. <https://doi.org/10.6018/eglobal.478351>
- IMSERSO. (2005). *Cuidados a las personas mayores en los hogares españoles*. www.seg-social.es/imserso
- Jones, S. M., Mioshi, E., & Killett, A. (2019). Coping but not allowing the coping to be everything: Resilience in informal dementia care. *Health & Social Care in the Community*. <https://doi.org/10.1111/hsc.12732>
- Laird, K., & Lavretsky, H. (2019). Components of psychological resilience in dementia caregivers. *International Psychogeriatrics*, 31(9), 1237-1240. <https://doi.org/10.1017/S1041610219001376>
- Llach, X. B., Suriñachb, N. L., & Gamisansb, M. R. (2004). Calidad de vida, tiempo de dedicación y carga percibida por el cuidador principal informal del enfermo de Alzheimer. *Atención Primaria*, 34(4), 170-177. [https://doi.org/10.1016/s0212-6567\(04\)78904-0](https://doi.org/10.1016/s0212-6567(04)78904-0)
- Lloyd, J., Muers, J., Patterson, T. G., & Marczak, M. (2018). Self-Compassion, Coping Strategies, and Caregiver Burden in Caregivers of People with Dementia. *Clinical*

- Gerontologist, 1–13. <https://doi.org/10.1080/07317115.2018.1461162>
- Maciá, E. S., & López, B. B. (2014). Development of a Psychoeducational Program in Emotional Intelligence for Primary Caregivers of Alzheimer Patients. *European Journal Of Investigation In Health Psychology And Education*, 4(3), 257-266. <https://doi.org/10.1989/ejihpe.v4i3.73>
- Méndez Vargas, L. F. (2023). *Los principales beneficios psicológicos de la autoeficacia, la autocompasión y la resiliencia en cuidadores informales de Alzheimer y demencia vascular durante los cuidados paliativos de un ser querido*. Repositorio Digital Institucional de la Universidad Externado de Colombia. <https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/24755>
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud. España 2011/12. Calidad de vida relacionada con la salud en adultos: EQ-5D-5L. Serie Informes monográficos nº 3. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014.
- Onge, M. y Lavoie, F. (1997). The experience of caregiving among mothers of adults suffering from psychotic disorders: factor associated to their psychological distress. *American Journal Community Psychology*, 25(1). 73-94. <https://doi.org/10.1023/a:1024697808899>
- Ortiz-Mallasén, V., Claramonte-Gual, E., Cervera-Gasch, Á., & Cabrera-Torres, E. (2020). Evaluación de la efectividad de un programa de intervención en cuidadores no profesionales de personas dependientes en el ámbito de la atención primaria. *Atención Primaria*, 53(1), 60-66. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.06.011>

- Pearlin, L. I., Mullan, J. T., Semple, S. I. y Skaff, M. M. (1990). Caregiving and stress process: An overview of concepts and their measures. *Gerontologist*, 30, 583-594.
- Pinzón E, Carrillo G. Carga del cuidado y calidad de vida en cuidadores familiares de personas con enfermedad respiratoria crónica (2016). *Rev Fac Nac Salud Pública (Internet)*, 34(2), 9. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2016000200008
- Rodríguez, B. C., Castiñeira, B. R., & Nunes, L. C. (2019). Enfermedad de Alzheimer y calidad de vida del cuidador informal. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*, 54(2), 81-87. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.10.008>
- Rosas S., F. J., Robles G., R., Lerma-Talamantes, A., & Lagunes C., R. (2019). Evaluación de una intervención cognitivo conductual y una psicoeducativa como estrategias de apoyo a cuidadores informales de pacientes psiquiátricos. *REVISTA ARGENTINA DE CLINICA PSICOLOGICA*, 28(2), 154-162. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6950251>
- Sánchez-Serrano, S., Pedraza-Navarro, I. y Donoso-González, M. (2022). ¿Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA? Usos y estrategias fundamentales para su aplicación en el ámbito educativo a través de un caso práctico. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 74(3), 51-66. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.95090>
- Sanchis-Sanchis, A., Grau, M. D., Moliner, A. R., and Morales- Murillo, C. P. (2020). Effects of age and gender in emotion regulation of children and adolescents. *Front. Psycho.* 11:497592. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00946>

- Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). *Positive psychology: An introduction* (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.
- Tomioka, K., Iwamoto, J., & Okamoto, N. (2017). *Mortality of Caregivers: A Systematic Review of Prospective Studies. Journals of Gerontology: Series B*, 72(6), 1183-1191.
- Vázquez-Rocha, L., Lagunes-Córdoba, R., Lerma-Talamantes, A., Mestre, J. M., & Rosas-Santiago, F. J. (2024). Efecto de una intervención cognitivo-conductual en cuidadores de niños con TEA: depresión, ansiedad, estrés y calidad de vida. *Ansiedad y Estrés*, 30(1), 27-34. <https://doi.org/10.5093/anyes2024a4>
- Vicente-Herrero, M.T., Delgado-Bueno, S., Bandrés-Moyá, F., Ramírez-Iñiguez-de-la-Torre, M.V., & Capdevilla-García, L.. (2018). Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 25(4), 228-236. <https://dx.doi.org/10.20986/resed.2018.3632/2017>
- Wagnild, G.M. & Young, H.M. (1993) Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*. 1(2),165-178.
- Yi-Qin Tan, E., Yip, V.V., & Rolles-Abraham , K. L. (2021). Benefit-finding and self-compassion promote psychological well-being in caregivers of individuals with mental illness: a cross-sectional study. <https://doi.org/10.1101/2021.07.14.21260546>